

QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARIGA SUSPENZIYA SEPISHNI MASOFADAN BOSHQARISH

Qodirova Arofat Abdukarimovna

Toshkent davlat agrar universiteti 3-bosqich talabasi

Mirzayev Muhammad-Karim Mirxatamovich

Toshkent davlat agrar universiteti 4-bosqich talabasi

Ergashboyev Asliddin Abduvali o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti 1-bosqich talabasi

Tursunov Abbas Musurmon o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti assistenti

abbostursunov01091994@gmail.com

Annotatsiya. Bizga ma’lumke qishloq xo‘jalik sohasi tizmlarida bugungi kunda va hozirgacha bo‘lgan davrda organik yoqilg‘ida ishlovchi texnika-traktorlardan foydalanib kelingan. Shu bilan birgalikda purkab ishlash jarayonida ham turli texnikalardan foydalanib kelinadi. Natijada an’anaviy usullardan foydalanish hozirgi davrga kelib ancha o‘z samarasini yo‘qotganini ko‘rishimiz mumkin. Dorilash jarayonida bevosita kimyoviy modda bo‘lgan pestitsidlardan foydalaniladi va ular xavfli hisoblanadi. Shuning uchun biz energiya ya’ni resurs tejamkor bo‘lgan elektrotexnikaviy uskunlar va qurilmalarga muhtojmiz. Ushbu maqolada qishloq xo‘jalik ekinlariga ishlov berishda an’anaviy usullardan foydalanishda kelib chiqadigan muammolar va bunga innovatsion texnologiyalar foydalanish orqali yechim topish ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Masofadan boshqarish, qishloq xo‘jalik texnikasi, suspenziya, mobil elektromexanik qurilma, muqobil energiya, quyosh panellari.

Kirish. Bilamizki qishloq xo‘jalik ekinlariga suspenziya berish bevosita ularni zararkunandalardan holi etish maqsadida foydalanib kelinadi. Bular gerbitsidalar va pestitsidlar deb nomlanadi. Moddalarni an’anaviy usul yordamida sepishda maxsus kiyimlar talab etiladi. Chunki bular kimyoviy o‘tkir va o‘yuvchi xususiyatga ega hisoblanadi va ular inson hayoti uchun xavfli hisoblanadi. Buni oldini olish maqsadida masofadan boshqariluvchi mobil elektromexanik qurilmani yaratish va bu orqali muayyan natijalarga erishish mumkin. Hozirgi kunda respublikamizda qishloq xo‘jalik ekinlariga ishlova berish umuman qishloq xo‘jalik mahsulotlarini yetishtirishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha bir qator chora –tadbirlar amalga oshirilayotganini ham inobga olish kerak.

Qishloq xo‘jalik sohasi tizmlarida bugungi kunda va hozirgacha bo‘lgan davrda organik yoqilg‘ida ishlovchi texnika-traktorlardan foydalanib kelingan. Shu bilan

birgalikda purkab ishlash jarayonida ham turli texnikalardan foydalanib kelinadi. Natijada an'anaviy usullardan foydalanish hozirgi davrga kelib ancha o'z samarasini yo'qotganini ko'rishimiz mumkin. Dorilash jarayonida bevosita kimyoviy modda bo'lgan pestitsidlardan foydalaniladi va ular xavfli hisoblanadi. Shuning uchun biz energiya ya'ni resurs tejankor bo'lgan elektrotexnikaviy uskunlar va qurilmalarga muhtojmiz. Xususan qishloq xo'jaligini elektrlashtirish borasidagi prezidentimiz farmonlarini ham keltirish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 iyuldagi PQ-3117-son "Qishloq xo'jaligi mashinasozligi sohasida ilmiy-texnikaviy bazani yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida", 2019 yil 31 iyuldagi PQ-4410-son "Qishloq xo'jaligi mashinasozligini jadal rivojlantirish, agrar sektorni qishloq xo'jaligi texnikalari bilan ta'minlashni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida", 2020 yil 11 maydagi PQ-4709-son "Respublika hududlarini qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishga ixtisoslashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 2-avgustdagi PQ-257-sonli "Qishloq xo'jaligi sohasiga ilg'or raqamli texnologiyalarni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari hamda ushbu soxa bilan bog'liq boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilanganidek bu tadqiqot ishi uchun yo'l ochildi.

Pestitsidlar zaharli kim-yoviy moddalar - o'simlik zararkunandalari va kasalliklari, begona o'tlar, shuningdek, yog'och, paxta tolasi mahsulotlari, jun, teri zararkunandalari, uy hayvonlarining xavfli kasalliklari qozg'atuvchilariga qarshi kurashishda foydalaniladigan kimyoviy moddalar. Pestitsidlar tirik organizmlar hujayralariga kirib ularning fizik va kimyoviy xususiyatlarini o'zgartiradi. Hujayraning oqsil va boshqa moddalari bilan kimyoviy reaksiyaga kirishib, ularni cho'kmaga tushiradi, fermentlar faolligini zaiflashtiradi, modda almashinuvi jarayonini buzadi va hujayrani halokatga olib keladi.

Bu xavfli kimyoviy moddalar odam terisida teri kasalliklarini ham keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Zararlang yerining davolanish muddati uzoq doimiy zararlanganda esa davolanishning samarasiz ekanligini ko'rish mumkin. Terida oq dog'larni hosil qilib keyinchalik ularning kattalashib boridhigfa sabab bo'ladi va u o'zining avvalgi holatini yo'qotadi. Mavzuning dolzarbligi ham ana shunda.

Mavzuning zaruratiga keladigan bo'sak hozirgi vaqtda qishloq xo'jaligi sohasida ham bir qancha o'zgarishlar olib borilib bunday mobil elektrotraktorlar va elektroqurilmalar agrotexnik tadbirlarni bajarishda o'z o'rnini topmoqda. Yanada takomillashgan agrotexnologiyalar esa mukammal smart qurilmalarni talab etmoqda. Zamon o'zgargani sayin tur va turkumlar ham o'zgarib boradi natijada an'anaviy agrotexnologiyalar bizdan yangi innovatsiyalarni olib kirishni talab etadi. Shu sababli

tadqiqot markazida ayni mana shu agrotexnik tadbirlarni masofadan turib boshqarishga mo'ljallangan texnik qurilmalar zarurati paydo bo'ladi.

1-rasm

Bu borada olib borilayotgan texnologiyalarga ko'ra "JHON DEERE" kompaniyasining texnikalarini (1-rasm) misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Ular har xil masofadan turib boshqarilish mumkin lekin ularning texnikalari bizning respublikamiz qishloq xo'jalik sharoitiga to'g'ri kelsada ularni bu yerga keltirish va sotib olish xarajatlari juda katta hajmni egallashi mumkin.

Jahonda qishloq xo'jaligiga elektr traktorlar va boshqa resurstejamkor elektrotexnologik jihozlarni jadal joriy etish yetakchi o'rinlardan birini egallamoqda. Dunyo miqyosida qishloq xo'jalik texnikalarini ishlab chiqaruvchi mashxur kompaniyalarni traktorlarni elektr yuritmaga o'tkazish bo'yicha tadqiqotlarini hisobga olsak, energiyasamaradorlik nuqtai nazaridan ushbu tadqiqotlar natijasida yaratilgan elektr yuritmal traktotlarni amaliyotga joriy etishni taqozo etadi. Hozirgi kunda qishloq xo'jaligida foydalanilayotgan mobil texnika vositalarining ko'pchiligi organik yonilg'ida ishlaydi, natijada amalga oshirilayotgan agrotexnik tadbirlarning energiya samaradorligi past bo'lmoqda. Shu jihatdan yonilg'i-moylash materiallarini ishlab chiqarish, saqlash va yetkazib berish sarf-xarajatlari yuqoriligidan kelib chiqib, qishloq xo'jaligida elektr yuritmal traktorlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Biz tadqiqot olib borayotgan va tavsiya etayotgan qurilmamiz ham masofadan boshqariladi hamda shu bilan birgalikda sarf qiladigan elektr energiyasini muqobil energiya manbasi bo'lgan quyosh panellaridan olinadi. Quyosh panellaridan olinuvchi energiya qayta tiklanuvchan muqobil energiya hisoblanadi. Quyosh panellari bevosita fotoelektrik tizimlarning asosiy qismi hisoblanadi. Quyosh panellaridan foydalanganimizda energiya samaradorlikka erishamiz. Chunki tarmoqdan kelayotgan energiyadan emas balki bevosita quyosh panellari orqali energiya olib qurilmani harakatlantirishimiz mumkin bo'ladi.

Endi savol tug'iladi biz yaratgan texnikamiz uchun qanday qilib quyosh panellarini tanlashimiz va aniqlashimiz mumkin bo'lishini ko'rib chiqamz. Quyosh panellaridan elektr energiyasi olish jarayoni quyidagicha kechadi: Quyoshnuri panel yuzasiga yorug'likni tushishi natijasida paneldagi yarimo'tkazgichda oqayotgan erkin elektronlarni siqib chiqarish hisobiga elektr toki paydo bo'ladi va ular to'g'ri panelning

shtekkri tomon ya'ni to'g'rilovchi diod tomon yo'l olishadi. Odatda quyosh panellarining foydali ish koeffitsiyenti 20 % ni tashkil etadi, biroq ularning ham turlari mavjud .

Quyosh panellari ham asosan 3 turga bo'linadi va har birining sifatiga ko'ra 4 ta klass mavjud: A, B,C va D klass.Turlari esa:

1. Monokristall
2. Polikristall
3. Amorf kremniyli QP lar

Tadqiqot natijalari. Bu tadqiqotimiz davomida yartilgan kichik model qurulma (2-rasm) bo'lib, ko'rinib turilganidek u quyosh panellari orqali zaryadlanib harakatga keladi va biz uni bemaol qo'llashimiz mumkin bo'ladi.

2-rasm

Katta hajmli modelni yaratish uchun endi iqtisodiy ko'rsatkichlarni ko'rib chiqamz.

Iqtisodiy qismi. Mavjud texnologiyada yonilg'i-moylash materiallarini tashish va saqlash masalalari mavjud bo'lib, taklif etilayotgan qurilmada bunga xojat yo'q. 2023 yil xolatida 1 ga maydonga purkab ishlov berish tannarxi o'rtacha 50 ming so'm atrofida bo'lib, taklif etilayotgan texnologiya qariyb 1,5 barobar arzon. Xozirda qo'llanilayotgan traktor va purkagich narxi 450 mln.so'm bo'lgan xolda, bir elektr traktor va purkagich narxi 150 mln.so'm. Bir dona 0,9-1,2 klass traktori bajaradigan ishni 2 dona 0,4 klassli elektr traktor bajarishi xisobiga bu ko'rsatkich quyidagicha bo'ladi: $2 \times 150 = 300$ mln.so'm. Natijada mobil elektromexanik qurilma xarajatlari 3-4 yilda o'zini qoplaydi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki yurtimizda qishloq xo'jalik sohasi energiya tizmlarida ham isloh qilish bo'yicha bir qator tizimli amaliy ishlar joriy etilgan bo'lib ularni muntazam, kuzatib borish esa o'zmutaxassislari qo'llariga topshirilgan. Bugungi kunga kelib qishloq xo'jaligida masofadan turib boshqarish sistemasi va quyosh panellaridan samarador foydalanish sekin-asta bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Hali o'rganilmagan ishlar g'oyalar juda-judako'p ularni ro'yobga chiqarib tadbiq etish uchun esa vaqt talab etiladi. Shu sababdan ham kelajak

avlodga energiya manbaalarini meros qoldirish maqsadida bu ishlar amalga oshirilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Boqiev A.A., Nuralieva N.A., Toshmatov S.A. “Qishloq xo‘jalik mobil texnika vositalarini elektr va yarim zanjirli yuritmaga o‘tkazish istiqbollari” O‘zbekiston Agrar fani xabarnomasi jurnalining 2020 yil № 5 (83) son, B. 133-137

2. Bokiye A.A., Nuraliyeva N.A. “Qishloq xo‘jaligi elektr texnologik jihozlari uchun zamonaviy energiya saqlash qurilmalari”. “Agrosanoat majmuasi uchun fan, ta’lim va innovatsiya, muammolar va istiqbollar” mavzusidagi halqaro ilmiy-amaliy anjuman. –Toshkent. TIQXMMI., 22-23 noyabr 2019 yil. 43-45 betlar.

3. Boqiev A.A., Nuralieva N.A. “Qishloq xo‘jalik traktorlarini elektr yuritmaga o‘tkazishda horij tajribalari” O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. // № 2, Toshkent, 2019, 43-45-betlar

4. U.Xaliknazarov, U.Ibroximov “Quyosh elektr stansiyalarining tarmoqqa integratsiyasini o‘rganish (dunyo mamlakatlari misolida)” Talqin va tadqiqotlar, 2023

5. UI Ibroximov, AM Tursunov, AA Qodirova. (2024).[KICHIK FOTOELEKTR STATSIYASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH](#) - Talqin va tadqiqotlar 2 (3 (40))

Internet saytlar:

6. www.helios3d.com

7. www://neuliteindia.com